

FOREST ECOLOGY

ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Мороз В.В.

*Поліський національний університет,
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри лісівництва,
лісових культур та таксації лісу
місто Житомир, Україна*

Житова О.П.

*Поліський національний університет,
доктор біологічних наук,
професор кафедри лісівництва, лісових культур та таксації лісу
місто Житомир, Україна*

Бобчик Є.С.

Поліський національний університет, магістр

Теліжинська Т.В.

Поліський національний університет, магістр

PROBLEMS OF FOREST MANAGEMENT IN THE CENTRAL PART OF UKRAINIAN POLISSYA

Moroz V.,

*Polissya National University,
Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor of the Department of Forestry,
Forest Crops and Forest Taxation
Zhytomyr city, Ukraine*

Zhytova O.,

*Polissya National University,
Doctor of Biological Sciences,
Professor of the Department of Forestry,
Forest Crops and Forest Taxation
Zhytomyr city, Ukraine*

Bobchuk E.,

Polissya National University, Master's degree

Telizhynska T.

Polissya National University, Master's degree

Анотація

Встановлено, що у лісництвах ДП «Пулинський лісгосп АПК» загроза формування вогнищ масового розмноження є незначною, всі показники нижче 1500 шт. Чисельність шкідника на одну пастку становила 21-57 шт.

Проведений кореляційний аналіз між кількістю пошкоджених дерев ентомошкідником *Ips acuminatus* та біометричними показниками деревостану вказав на достатній взаємозв'язок між віком, висотою і діаметром. Побудовано графіки залежності з метою моніторингу впливу ентомошкідника на лісові насадження в залежності від біометричних показників деревостану.

З'ясовано, що більшість пошкоджених дерев *Ips acuminatus* спостерігалась у II віковій групі, а також зауважено що з віком деревостану кількість виявлених шкідників – знижується. При оцінці виявлених шкідників за класом бонітету спостерігається, що їх чисельність жука у I класі бонітету є вищою ніж у II.

Abstract

The climatic indicators in the Central Ukrainian Polissya, namely the average annual air temperature, the average annual precipitation, and the biogeothermal coefficient for the period 1962-2022, were analyzed.

It was found that in the forestries of the State Enterprise "Pulynskiy Forestry and Agroindustrial Complex" the threat of mass reproduction is insignificant, all indicators are below 1500. The number of pests per trap was 21-57 pcs.

The correlation analysis between the number of damaged trees by the *Ips acuminatus* entomopest and biometric indicators of the stand indicated a sufficient relationship between age, height and diameter. Dependence graphs were constructed to monitor the impact of the entomopest on forest plantations depending on the biometric indicators of the stand.

It was found that most of the damaged trees by *Ips acuminatus* were observed in the second age group, and it was also noted that the number of detected pests decreases with the age of the stand. When assessing the detected pests by the class of bonita, it is observed that the number of beetles in the first class of bonita is higher than in the second.

Ключові слова: *Ips acuminatus*, сосна, температура, опади, вік, висота, діаметр.

Keywords: *Ips acuminatus*, pine, temperature, precipitation, age, height, diameter.

Вступ. Сучасні дослідження науковців націлені на вивчені обсягів пошкодження шкідниками лісових деревостанів, їх поширення на території України, а також на ефективних засобах боротьби з ними.

Змістовними дослідженнями з впливу шкідників на лісові насадження у своїх наукових дослідженнях розпочали В.Л. Мешковий, І.П. Усицький, О.Ю. Андреева та ін. [4-7, 9-15]. Значний вклад науковим досліджень доклала Мешкова В.Л., у своїх наукових працях вона звернула особливу увагу фітошкіднику *Ips acuminatus* Gyll. якій останні роки наніс значних збитків лісовому господарству України. Авторка праць, описуючи вплив шкідника, проаналізувала заподіяну їм шкодочинну дію в соснових лісах України, Італії та Білорусії [4-7].

За літературними джерелами відомо що *Ips acuminatus* Gyll. здатен пошкоджувати як ослаблені дерева, так і цілком здорові. Період від заселення шкідника до загибелі дерева становить 2-3 місяця. Для боротьби з шкідником застосовують різноманітні заходи боротьби, які включають в себе хімічні та біологічні заходи боротьби. На думку працівників лісового господарства ефективним заходом боротьби з *Ips acuminatus* є проведення санітарних рубок вибірковим або суцільним методом [3, 9].

Отже, детальний аналіз впливу шкодочинної ентомофауни на лісові насадження є досить актуальним і потребує змістовного вивчення враховуючи кліматичні зміни внаслідок чого виникає послаблення життєдіяльності дерев та масове їх пошкодження фітошкідниками та фітофагами.

Результати дослідження. Для виявлення шкідника на теренах державного підприємства «Пулинський лісгосп АПК» в соснових деревостанах закладалися тимчасові пробні площі. Пробні площі закладалися відповідно до методики: «Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання: СОУ 02.02-37-476:2006» [8]. На закладених пробних площах проводили по деревну таксацію з метою визначення біометричних показників дерев (вік, висота, діаметр). В польових дослідженнях для визначення біометричних показників дерева використано наступні прилади: висотомір-дальномір-екліметр Forestry Pro; мирна вилка Haglof (Швеція).

З метою визначення поширення жука *Ips acuminatus* на території ДП «Пулинський лісгосп АПК» використовували феромонні пастки бар'єрного типу. Подальші дослідження передбачали стандартні методи визначення чисельності шкідників. Феромонна пастка бар'єрна пастка азіатський вусач (БІОхімтех) (рис. 1) для верхівкового короїду використовується разом з агрегаційними феромонами шкідників деревини [1, 2]. Феромон агрегаційний є достатньо безпечним для людей і тварин, не завдає шкоду оточуючому середовищу, має сертифікат Органік Стандарт №19-1263-01, висновок СЕС, паспорт безпеки, сертифікат якості. Феромон нанесений на спеціальну пластину, термін придатності з моменту застосування 60-75 днів. У заводській упаковці феромонний диспенсер при температурі +4°C зберігається два роки [1, 2].

Феромонна пастка бар'єрна пастка азіатський вусач (БІОхімтех) (рис. 1) для верхівкового короїду використовується разом з агрегаційними феромонами шкідників деревини [1, 2]. Феромон агрегаційний є достатньо безпечним для людей і тварин, не завдає шкоду оточуючому середовищу, має сертифікат Органік Стандарт №19-1263-01, висновок СЕС, паспорт безпеки, сертифікат якості. Феромон нанесений на спеціальну пластину, термін придатності з моменту застосування 60-75 днів. У заводській упаковці феромонний диспенсер при температурі +4°C зберігається два роки [1, 2].

Бар'єрна пастка розміщувалась на територіях лісгоспу в найбільш придатних місцях для їх розвитку шкідника, це насадження де склад сосни становить більше 60%, за віком 37-90 років, I-II класу бонітету, повнотою 0,45-0,9.

Бар'єрна пастка розміщувалась на територіях лісгоспу в найбільш придатних місцях для їх розвитку шкідника, це насадження де склад сосни становить більше 60%, за віком 37-90 років, I-II класу бонітету, повнотою 0,45-0,9.

Рис. 1. Бар'єрна пастка

Пастки підвішували на гілка всихаючих дерев на відстані 200-300 м одна від одної. Відстань пастки від непошкоджених дерев становила 6-8 м, щоб феромони не приваблювали комах до здорових дерев. Кожні 5-7 днів перевіряли пастки на наявність шкідника, з настанням температури нижче +15°C облік комах в пастці здійснювали кожні 10-12 днів.

За кількістю спійманих верхівкових короїдів за період з травня по червень місяці оцінювали загрозу масового розмноження шкідника за критеріями оцінки результатів феромонних спостережень: до 50 шт. – незначні; від 50 до 100 шт. – слабка/середня; більше 100 шт. – середня/висока.

Загроза вогнищ масового розмноження оцінювалася за кількістю спійманих жуків за період тра-

вень-червень за критеріями оцінки результатів феромонних спостережень: до 1500 шт. – незначні; 1500–3000 шт – слабкий/середній; більше 3000 шт. – високий.

Такі критерії оцінки виявлення шкідника використовувалися у лісгоспі, де велися спостереження. Зарубіжні автори відзначають, що швидкий підйом чисельності шкідника спостерігається після посухи, через те що посуха знижує захисні властивості дерев.

Згідно з одержаними даними спостережень за шкідником *Ips acuminatus* (табл. 1), можна стверджувати, що у лісництвах загроза формування вогнищ їх масового розмноження є незначною, всі показники нижче 1500 шт.

Таблиця 1

Кількість потраплянь шкідника у пастки

Лісництва	Загроза формування масового розмноження, шт.	Середня чисельність потраплянь шкідника в одну пастку, шт.
Житомирське	1290	48
Черняхівське	344	57
Володарсько-Волинське	826	24
Курненське	41	21
Пулинське	188	27

Чисельність шкідника на одну пастку становила 21-57 шт. Середня чисельність спостерігалася у Черняхівському лісництві, в інших лісництвах, кількість потраплянь у пастку була незначною. Отже, відповідно до одержаних показників спостережень за ентомошкідником, можна стверджувати про збалансоване ведення лісового господарства у ДП «Пулинський лісгосп АПК» та вчасне проведення санітарних рубань. Виявлення і проведення санітарних рубок не дає можливість жуку *Ips acuminatus*

досягнути стадію масового розмноження, тому пошкодження соснових деревостанів є незначним.

У подальших дослідженнях ми встановлювали кореляційні залежності кількості пошкоджених дерев ентомошкідником *Ips acuminatus* та біометричними показниками деревостану (вік, висота, діаметр), бонітетом, повнотою та запасом насадження (табл. 2).

Кореляційна матриця показників

Показники	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас дерево-стану, м ³ на 1 га	Кількість пошкоджених дерев, шт.
Вік, років	1	–	–	–	–	–	–
Повнота	-0,508	1	–	–	–	–	–
Бонітет	0,071	-0,038	1	–	–	–	–
Середня висота, м	0,884	-0,445	-0,299	1	–	–	–
Середній діаметр, см	0,842	-0,528	-0,189	0,878	1	–	–
Запас дерево-стану, м ³ на 1 га	0,472	0,076	-0,254	0,577	0,396	1	–
Кількість пошкоджених дерев, шт.	-0,758	0,423	0,130	-0,801	-0,805	-0,471	1

Відповідно до одержаних результатів аналізу можна стверджувати про достатній кореляційний зв'язок між кількістю пошкоджених дерев та такими показниками як вік деревостану висота та діаметр. За іншими показниками кореляційні зв'язки незначні.

Відповідно до одержаних показників (табл. 2) побудовано графіки залежності з метою моніторингу впливу ентомошкідника на лісові насадження в

залежності від біометричних показників деревостану в ДП «Пулинський лісгосп АПК».

Згідно з одержаним аналізом рис. 1, можна стверджувати що більшість пошкоджених дерев *Ips acuminatus* у ДП «Пулинський лісгосп АПК» спостерігалась у II віковій групі, вже менша кількість пошкоджених дерев була у середньовіковій та пристигаючій групі.

Рис. 1. Кількість пошкоджених дерев *Ips acuminatus* залежно від віку деревостану

Одержане степеневе рівняння апроксимується (рис. 1) з показниками на 66%, що дає змогу його подальшого використання для обліку насаджень.

При пошуку аналітичних залежностей між кількістю пошкоджених соснових дерев у насадженні

та висотою дерева найкращий результат дало поліноміальна залежність, коефіцієнт детермінації 0,68 (рис. 2).

Рис. 2. Кількість пошкоджених дерев *Ips acuminatus* залежно від висоти деревостану

Згідно з одержаним результатом аналізу, кількість шкідників у досліджуваних варіантах знижувалась залежно від висоти соснових дерев. Така

сама ситуація спостерігається і за діаметром дерев та кількістю шкідників які потрапили у бар'єрну пастку (рис. 3).

Рис. 3. Кількість пошкоджених дерев *Ips acuminatus* залежно від діаметру дерев

Згідно одержаних результатів аналізу можна стверджувати про результативну ознаку рівнянь 2-4, адже з віком деревостану зростає і висота, і діаметр дерев, тому й кількість виявлених шкідників – знижується.

При оцінці виявлених шкідників за класом бонітету (рис. 4) в соснових деревостанах у ДП «Пулинський лігосп АПК» спостерігається, що їх чисельність у I класі бонітету є вищою ніж у II.

Рис. 4. Кількість пошкоджених дерев *Ips acuminatus* залежно від повноти деревостану

Зменшення чисельності шкідника *Ips acuminatus* у соснових насадженнях залежно від біометричних показників дерева, також безпосередньо пов'язана з санітарними рубками догляду які регулярно проводяться у Дочірньому підприємстві «Пулинський лісгосп агропромислового комплексу».

Висновки. Встановлено, що завдяки вчасному проведенню лісництвами системи захисту насаджень (проведення санітарних рубань) вдалося зупинити розвиток ентомошкідників в регіоні досліджень.

Проаналізовано, що у лісництвах ДП «Пулинський лісгосп АПК» загроза формування вогнищ масового розмноження є незначною, всі показники нижче 1500 шт. Чисельність шкідника на одну пастику становила 21-57 шт.

Кореляційна залежність кількості пошкоджених дерев ентомошкідником *Ips acuminatus* та біометричними показниками деревостану вказала на достатній кореляційний зв'язок між віком, висотою і діаметром.

Відповідно до одержаних показників побудовано графіки залежності з метою моніторингу впливу ентомошкідника на лісові насадження в залежності від біометричних показників деревостану.

Згідно з одержаними результатами аналізом, зауважується, що більшість пошкоджених дерев *Ips acuminatus* спостерігалась у II віковій групі.

Відповідно до одержаних результатів аналізу можна стверджувати що з віком деревостану кількість шкідників – знижується.

При оцінці виявлених шкідників за класом бонітету спостерігається, що їх чисельність у I класі бонітету є вищою ніж у II.

Список літератури

1. Білик М. О. Довідник з біологічного захисту рослин. Харківського нац. агр. ун.-ту ім. В. В. Докучаєва 2016. 178 с.
2. Бровдій В. М. Гулий В. В., Федоренко В. П. Біологічний захист рослин: навч. посіб. Київ: Світ, 2004. 352 с.
3. Завада М. М. Лісова ентомологія. Київ: Вінніченко, 2017. 380 с.
4. Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України. За ред. В. Л. Мешкової. Харків: ТОВ Планета-Прінт, 2020. 92 с.
5. Методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу. Відп. уклад. В. Л. Мешкова. Х. : УкрНДЛІГА, 2011. 27 с.
6. Мешкова В. Л. Підходи до оцінювання шкідливості комах хвоєлистогризів. Захист рослин. 2013. С. 79–88.
7. Мешкова, В. Л., Зінченко О. В., Аристова А. І. Популяційні показники шестизубчастого короїда (*Ips sexdentatus* Voern.) у соснових насадженнях Луганської області. Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту. Сер. : «Фітопатологія та ентомологія». 2012. № 11. С. 145–152.
8. Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання : СОУ 02.02-37-476:2006. [Чинний від 2007-05-01]. К. : Мінагрополітики України, 2006. 32 с. (Стандарт Організації України).
9. Andreieva, O. Y., & Goychuk, A. F. (2018). Spread of Scots pine stands decline in Korostyshiv Forest Enterprise. *Forestry and Forest Melioration*, 132, 148-154. <https://doi.org/10.33220/1026-3365.132.2018.148>

10. Andreieva, O. Y., Guzii, A. I., & Vyshnevskyi, A. V. (2018) Spread of bark beetles foci in pine stands of Rivne Polissya. *Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University*, 28 (3), 14-17. <https://doi.org/10.15421/40280302>.

11. Andreieva, O. Yu., Vyshnevskyi, A. V., & Boliukh, S. V. (2019). Population dynamics of bark beetles in the pine forests of Zhytomyr region. *Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University*, 29 (8), 31-35. <https://doi.org/10.36930/40290803>.

12. Colombari, F., Battisti, A., Schroeder, L. M., & Faccoli, M. (2012). Life-history traits promoting outbreaks of the pine bark beetle *Ips acuminatus* (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the south-eastern Alps. *Eur J Forest Res.*, 131, 553-561. <https://doi.org/10.1007/s10342-011-0528-y>

13. Colombari, F., Schroeder, M. L., Battisti, A., & Faccoli, M. (2013). Spatio-temporal dynamics of an *Ips acuminatus* outbreak and implications for management. *Agricultural and Forest Entomology*, 15, 34-42. <https://doi.org/10.1111/j.1461-9563.2012.00589.x>

14. Davydenko, K. (2019). A comparative characteristic of fungal communities associated with *Ips acuminatus* in different regions of Ukraine. *Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine*, 18, 118-128. <https://doi.org/10.15421/411912>

15. Davydenko, K., Vasaitis, R. & Menkis, A. (2017) Fungi associated with *Ips acuminatus* (Coleoptera: Curculionidae) in Ukraine with a special emphasis on pathogenicity of ophiostomatoid species. *European Journal of Entomology*, 114, 77-85. <https://doi.org/10.14411/eje.2017.011>